

INTERFAOL METODLAR ORQALI ONA TILI VA MATEMATIKA FANLARINI BO`GLAB O`RGATISH

G`oyibnazarova Nargiza Raximjonovna

Namangan viloyat HTXQTMOHM
maktabgacha, boshlang`ich va maxsus ta`lim metodikalari kafedrasida katta
o`qituvchisi

ОБУЧЕНИЕ РОДНОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ

Гойибназарова Наргиза Рахимджановна

Наманганская область НТХQТМОИМ дошкольное, начальное и специальное
старший преподаватель кафедры методики обучения

TEACHING NATIVE LANGUAGE AND MATHEMATICS THROUGH INTERACTIVE METHODS

Goyibnazarova Nargiza Rakhimjanovna

Namangan region HTXQTMOHM preschool,
primary and special Senior Lecturer of the Department of Educational Methods

Annotatsiya: ushbu maqola interfaol metodlar orqali ona tili va matematika fanlarini bo`glab o`rgatish usullari haqida yozilgan.

**Kalit so`zla:** interfaol metodlar, muloqot, innovatsiyalarni ta`lim, "Assesment" metodi.

Interfaol metodlar – shunday metodlarki u o`quvchilarning o`zaro muloqot va o`zaro ta`siridagi dars jarayonini amalga oshiruvchi usul sifatida yaxshi bilamiz. Interfaol usullardagi dars o`quvchini ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, fikrni erkin bayon etishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar echimini topishga, hamkorlikda ishyuritishga, fikrni yozma ravishda bayon etishga chorlaydi.

Interfaol metodlarda ish yuritish, an`anaviy usullardan voz kechish degani emas. Balki mazmuni o`zaro faollikda haml eta olish demakdir.

Hozirda yangicha metodlarni yoki innovatsiyalarni ta`lim jarayoniga tadbiiq etish haqida gap borganda interfaol usullarning o`quv jarayonida qo`llinilishi tushuniladi. Interfaollik bu o`zaro ikki kishi faolligi, Interfaollik bu o`zaro ikki kishi faolligi, ya`ni bunda o`quv-biluv jarayoni o`zaro suhbat tariqasida, dialog shaklida

(komp'yuter aloqasi) yoki o'quvchining o'zaro muloqotiga asosan kechadi. Faollashtiruvchi metodlar orqali o'uvchilarga fanlar o'rtasidagi bogliqlikni yanada yaqqol ochib berish mumkin. U o'quvchi va o'qituvchi muloqotlarida sodir bo'ladi. Interfaol usulning bosh maqsadi o'quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali o'quvining faol, erkin fikr yuritishiga muhit yaratishdir. U o'zini intellektual salohiyatini, imkoniyatlarini namoyon etadi va o'quv sifati va samaradorligini oshiradi, ta'min etadi.

Interfaollik asosida o'tgan darsni tashkil etish shunday kechadiki, bu jarayonda birorta ham o'quvchi chetda qolmaydi, ya'ni ular ko'rgan, bilgan, o'ylagan fikrlarini ochiq-oydin bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'quvchilar hamkorlikda ishlashda mavzu mazmunini yorqin ochishga erihuvunu ta'minlashdir.

Ta'lim sohasi asosida inson hamda uning faoliyati turgan mustaqil ijtimoiy institutdir. Shu bois umumiy metodologiyaning barcha unsurlari texnikashunoslik metodologiyasining tizimli, faoliyatli va kompleks yondashuvi hamda xususiyatlari, ya'ni, umumiy metodologiyaning unsurlariga tayanmog'i lozim. Shu bilan birga pedagogik texnologiya pedagogik jarayonning amal qilish shakllaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Maqolda ayrim metodlardan qo'llash yo'llarini bayon qilmiz.

Masalan mazkur “Tushunchalar tahlili” metodidan foydalanishga doir topshiriqni tavsiya etamiz. Unda o'quvchilarga ona tili va matematika fanlarini integratsiyalashuviga oid qiyidagicha topshiriq berishni tavsiya etamiz. Hayvonlarni nomini bosh harf bilan yozilishi haqida hamda matematika darsiga oid ushbu nomlar oxiridagi harf bilan boshlanadigan matematika darsida qo'llaniladigan so'z yoki tushunchani eslash vazifasi beriladi.

Tushunchalar	Mazmuni
Ziyrak	It
Saman	Ot
Targ'il	Sigir

Javob: Ziyrak-kesma

Saman-nol

Targ'il- litr

Quyida “Assesment” metodi orqali o'quvchilarni turli vositalar yordamida bilim va ko'nikmalarini aniqlash imkonini beradi. O'zini-o'zi nazorat qiladi. Savollarga to'g'ri javob yozish

<p>1. Test 1. $506-130=$ A. 436 B. 331 C. 376</p>	<p>2. Muammoli vaziyat O`tkir va otmas burchakni farqi nimada?</p>
<p>3. Simptom (g`oya mohiyatni ochib berish) 45-sonmi yoki raqam uni tushuntiring</p>	<p>4. Amaliy topshiriq Qo`shiluvchilarni hisoblang $24+76+(43+78)+19+25+(23+12)=$</p>

Aqliy hujum metodini o`tkazuvchi kishi ma`lum muammoni ilgari suradi va ishtirokchilardan bu muammoni hal qilish bo`yicha qanday mulohazalari borligini hamda ulardan keng kutilmagan fikrlarni ham ilgari surishlarini so`raydi. Metodni o`tkazuvchi kishi barcha fikrlarni yozib boradi. Shu o`rinda aytilayotgan fikrlarga nisbatan tanqidiy munosabat bildirmaydi va fikrlar oxirigacha, so`nggisi aytilganigacha yozib borilaveradi, oxirida umuml “Aqliy hujum” texnologiyasini qo`llash bir muammoni hal qilish yo`lidan turlicha va iloji boricha ko`proq taklif, fikr – mulohazalarni yig`ishdan iborat. Avvaliga har qanday takliflar qabul qilinadi. Keyin esa, ularning ichidan eng ma`qulini tanlab olinadi. Bu metodni qo`llashda eng nozik tomoni hamma takliflarni - eslab qolishdir. Shuning uchun ularni yozib borish kerak bo`ladi. O`qituvchi ularni shartli belgilar va qisqartirishlar bilan doska yoki vatman qog`ozga yozib boradi.

Masalan: Quyidagi shakl orqali o`quvchilariga “Aqliy hujum” metodidan qo`llash yo`li berilgan.

— Quyidagi shaklda nechta to`rtburchak bor?!

Bunda takliflar to`rtburchaklar sonini sanash usuliga oid bo`lib, ularning sonini to`g`ridan -to`g`ri aytish talab qilinmaydi.

Bunda turli takliflar bildirish mumkin. Eng maqbuli avval 1 katakli, keyin 2 katakli, keyin 4 katakdan tuzilgan to`rtburchaklar sonini sanashni taklif qilish mumkin

Javoblar: 1 katakli tortburchaklar 8 ta; 2 ta katakli to`rtburchaklar soni 8 ta; 4 katakli to`rtburchaklar esa 5 ta.

O`quvchilar bu javoblarni turli xil aytishi mumkin, Bu javoblar qayd qilib boriladi va eng muqobil javob tanlanadi.

Ona tili savodxonligiga xos tomini esa nutqni tinglab tushunish va anglashni qamrab olganligi, aniq va to`liq javobdir.

Maqolada ayrim metodlarga to`xtaldik. Metodlar ko`p, ulardan esa o`rinli va samarali foydalanish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Unda o`qituvchi o`z oldiga qo`ygan maqsad va samaradorlikka erishishni ko`zda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimova K. “Boshlang’ich sinflarda ona tili o’qitish metodikasi. – Toshkent: O’qituvchi. 1985-yil.

2. Matchonov S va boshqalar “Boshlang'ich sinf o'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish” - Toshkent.: 2008.

